

Índice de contenidoDOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16620096>

Índice de contenido	i
Presentación	iii
<hr/>	
Artículo 1	
Rethinking Transition through Temporalities: Discursive Alternatives for Crafting Sustainable Futures	1
Natalie Laprevote Bartira S. Fortes Rickard Lalander	
Artículo 2	
Los <i>pucullu</i> /covacha del cementerio de Toco y su estilo	33
Walter Sánchez Canedo	
Artículo 3	
Educación Superior Rural para construir mundo de otro modo: imaginario social instituyente desde estudiantes de dos instituciones de educación superior alternativa en México	80
Sergio Enrique Hernández Loeza José María Soto Recio	
Artículo 4	
Castellanización y desplazamiento lingüístico: Una propuesta de análisis desde el trauma histórico en comunidades indígenas mexicanas	108
Ana Daisy Alonso Ortiz	
<hr/>	
Ensayo 1	
Más allá de las opiniones: Fundamentos y legitimidad de la transformación curricular del Programa de Licenciatura en Música	127
Daniel Alberto Bravo Torres Marcelo Maldonado Leyes Pablo Pérez Donoso Erick Villegas Frontanilla Efraín Arce Fiel Ivan Choquehuanca Aruquipa	

Ensayo 2

- La importancia de la recuperación del ajayu en el camino hacia el Suma Qamaña en Bolivia 146
Adolfo Suárez Muñoz
-

Reseña de libro 1

- Reseña del libro: *Pensar El Alto “Tiwanaku moderno”* 166
Lourdes I. Saavedra Berbetty

Reseña de libro 2

- Reseña del libro: *“El vivir bien y la relación con el mundo”* 171
Andrés Uzeda Vásquez